

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 4 (Июль-Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 4 (Июль-Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

2-TIP QANDLI DIABETDA SUBKLINIK MIOKARD ISHEMIYASI: RIVOJLANISH MEXANIZMLARI, KLINIK AHAMIYATI VA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA USULLARINING TAHLILI

Jo'rayeva Gulhayo Jalol qizi

Osiyo xalqaro universiteti Fundamental tibbiyot kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2-tip qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda subklinik miokard ishemiyasining rivojlanish mexanizmlari, uning klinik ahamiyati hamda zamonaviy diagnostika usullarining imkoniyatlari tahlil qilingan. Adabiyotlar ma'lumotlari asosida giperqlikemiya, insulinrezistentlik, endotelial disfunksiya, mikrovaskulyar buzilishlar, surunkali yallig'lanish va diabetik avtonom neyropatiyaning miokard ishemiyasi shakllanishidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, koronar qon aylanishidagi yashirin buzilishlarni aniqlashda qo'llanilayotgan klinik-funksional va tasviriy diagnostika usullarining afzalliklari hamda cheklovlari umumlashtirilgan. Adabiyotlar tahlili natijalari 2-tip qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda subklinik miokard ishemiyasini erta aniqlash yurak-qon tomir asoratlari xavfini kamaytirish va prognozni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: 2-tip qandli diabet, subklinik miokard ishemiyasi, koronar qon aylanishi, endotelial disfunksiya, insulinrezistentlik, mikrovaskulyar buzilishlar, yurak-qon tomir xavfi, klinik-funksional diagnostika, koronar arteriyalar, adabiyotlar sharhi.

СУБКЛИНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ, КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ

Джураева Гульхайо Джалол кызы

Аннотация. В данной статье представлен анализ современных литературных данных, посвящённых механизмам развития субклинической ишемии миокарда у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, её клиническому значению и возможностям современной диагностики. Рассмотрены роль хронической гипергликемии, инсулинорезистентности, эндотелиальной дисфункции, микрососудистых нарушений, хронического воспаления и диабетической автономной нейропатии в формировании ишемических изменений миокарда. Обобщены современные подходы к выявлению скрытых нарушений коронарного кровообращения и оценена диагностическая значимость клинико-функциональных методов исследования. Анализ литературных источников свидетельствует о том, что раннее выявление субклинической ишемии миокарда у пациентов с сахарным диабетом 2 типа является важным направлением профилактики сердечно-сосудистых осложнений и улучшения прогноза заболевания.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, субклиническая ишемия миокарда, коронарное кровообращение, эндотелиальная дисфункция, инсулинорезистентность, микрососудистые нарушения, сердечно-сосудистый риск, клинико-функциональная диагностика, коронарные артерии, обзор литературы.

**SUBCLINICAL MYOCARDIAL ISCHEMIA IN TYPE 2 DIABETES
MELLITUS: MECHANISMS OF DEVELOPMENT, CLINICAL
SIGNIFICANCE AND ANALYSIS OF MODERN DIAGNOSTIC
APPROACHES**

Jo`rayeva Gulhayo Jalol qizi

Abstract. This article presents an analysis of current literature on the mechanisms underlying subclinical myocardial ischemia in patients with type 2 diabetes mellitus, its clinical significance, and modern diagnostic approaches. Particular attention is paid to the role of chronic hyperglycemia, insulin resistance, endothelial dysfunction, microvascular impairment, chronic inflammation, and diabetic autonomic neuropathy in the development of myocardial ischemia. Contemporary clinical-functional and imaging diagnostic methods used for the detection of silent coronary circulation disorders are summarized and critically evaluated. The reviewed evidence indicates that early detection of subclinical myocardial ischemia in patients with type 2 diabetes mellitus plays a crucial role in cardiovascular risk stratification, prevention of adverse cardiac events, and improvement of long-term prognosis.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, subclinical myocardial ischemia, coronary circulation, endothelial dysfunction, insulin resistance, microvascular dysfunction, cardiovascular risk, clinical-functional diagnostics, coronary arteries, literature review.

So‘nggi o‘n yilliklarda 2-tip qandli diabet (2-TQD) dunyo sog‘liqni saqlash tizimining eng dolzarb muammolaridan biriga aylandi. Kasallikning keng tarqalishi, nogironlik va o‘lim ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’siri uni nafaqat endokrinologik, balki kardiologik muammo sifatida ham ko‘rib chiqishga asos bo‘lmoqda. Xalqaro Diabet Federatsiyasi ma’lumotlariga ko‘ra, qandli diabet bilan kasallanganlar soni yildan-yilga ortib bormoqda va kelgusi o‘n yilliklarda ushbu ko‘rsatkichning yanada oshishi prognoz qilinmoqda. 2-tip diabet bilan og‘rigan bemorlarda o‘limning asosiy sababi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari hisoblanadi. Ayniqsa, koronar arteriyalar

zararlanishi va miokard ishemiyasi ushbu guruh bemorlarida ko‘proq uchraydi. Diabetik bemorlarda aterosklerozning tez rivojlanishi, endotelial disfunktsiya, surunkali yallig‘lanish va metabolik buzilishlar yurak mushagining qon bilan ta‘minlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Subklinik miokard ishemiyasi alohida klinik ahamiyatga ega bo‘lib, uning asosiy xususiyati simptomlarsiz kechishidir. Bunday holatda miokardning kislorod bilan ta‘minlanishi buzilgan bo‘lsa-da, bemorda klassik stenokardiya belgilari kuzatilmaydi. Natijada koronar qon aylanishidagi o‘zgarishlar uzoq vaqt aniqlanmay qoladi va kasallik og‘ir bosqichlarda tashxis qilinadi.

Bugungi kunda diabetik bemorlarda subklinik miokard ishemiyasini erta aniqlash yurak-qon tomir asoratlari profilaktikasining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli ushbu patologiyaning rivojlanish mexanizmlarini chuqur o‘rganish, xavf omillarini aniqlash hamda zamonaviy diagnostik yondashuvlarni takomillashtirish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. 2-tip qandli diabet zamonaviy tibbiyotda yurak-qon tomir tizimi zararlanishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan surunkali metabolik kasallik sifatida qaralmoqda. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari ushbu kasallikda koronar qon aylanishi buzilishlari ko‘pincha klinik simptomlar namoyon bo‘lishidan ancha oldin shakllanishini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, subklinik miokard ishemiyasi diabetik bemorlarda yurak-qon tomir asoratlarning eng erta namoyon bo‘luvchi ko‘rinishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, subklinik miokard ishemiyasining rivojlanishi yagona omil bilan emas, balki metabolik, tomir, neyrogen va yallig‘lanish jarayonlarining o‘zaro murakkab ta‘siri natijasida yuzaga keladi. Shu sababli ushbu patologiyani faqat koronar arteriyalar aterosklerozi bilan izohlash bugungi kunda yetarli emas deb hisoblanmoqda.

Ko‘pchilik mualliflarning fikricha, patologik jarayonning boshlang‘ich bo‘g‘inlaridan biri surunkali giperqlikemiya hisoblanadi. Uzoq muddat davom

etuvchi uglevod almashinuvi buzilishlari qon tomir endoteliysining funksional faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endotelial disfunktsiya natijasida tomir devorining vazoregulyator imkoniyatlari susayadi, mikrotsirkulyatsiya buziladi hamda koronar qon oqimining fiziologik moslashuv mexanizmlari izdan chiqadi. Biroq mavjud ilmiy manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, subklinik miokard ishemiyasining shakllanishida nafaqat giperglikemiya, balki insulinrezistentlik ham muhim o'rin tutadi. Insulinning biologik ta'siriga sezuvchanlik pasayishi lipid almashinuvi buzilishlari, aterogen dislipidemiya va tomir devorida aterosklerotik o'zgarishlarning tezlashishiga olib keladi. Natijada koronar arteriyalarda qon oqimi asta-sekin cheklanib boradi.

So'nggi yillarda tadqiqotchilar e'tiborini jalb qilayotgan muhim jihatlardan biri mikrovaskulyar disfunktsiya hisoblanadi. Ilgari miokard ishemiyasi asosan yirik koronar arteriyalar stenoz bilan bog'langan bo'lsa, bugungi kunda diabetik bemorlarda mikrosirkulyator o'zgarishlar ham mustaqil patogenetik ahamiyatga ega ekanligi haqida ko'plab dalillar to'plangan. Kapillyarlar devorining qalinlashishi, endoteliy funksiyasining buzilishi va to'qimalar perfuziyasining pasayishi hatto katta koronar tomirlarda sezilarli stenoz bo'lmagan holatlarda ham ishemik o'zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirganda, diabetik bemorlarda kuzatiladigan surunkali yallig'lanish holati ham alohida ahamiyat kasb etishi ma'lum bo'ladi. Qandli diabet hozirgi vaqtda faqat metabolik kasallik sifatida emas, balki yallig'lanish komponentlari ishtirok etuvchi tizimli patologik jarayon sifatida ham baholanmoqda. Yallig'lanish mediatorlarining uzoq muddat yuqori darajada saqlanishi endoteliy shikastlanishini kuchaytiradi va aterosklerotik jarayonlarni tezlashtiradi.

Aynan yallig'lanish va oksidlovchi stressning bir vaqtning o'zida rivojlanishi diabetik bemorlarda miokard ishemiyasi patogenezining markaziy bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Erkin radikallar hosil bo'lishining ortishi hujayra membranalari va tomir

endoteliga zarar yetkazib, koronar qon aylanishining funksional holatini yanada yomonlashtiradi.

Shu bilan birga, subklinik miokard ishemiyasining yashirin kechishini tushuntiruvchi muhim mexanizmlardan biri diabetik avtonom neyropatiya hisoblanadi. Nerv tolalarining zararlanishi natijasida og'riq sezgisini qabul qilish va uzatish jarayonlari buziladi. Natijada koronar qon aylanishida sezilarli o'zgarishlar bo'lgan taqdirda ham bemorlarda klassik stenokardiya belgilari kuzatilmasligi mumkin.

Ayrim mualliflar tomonidan aynan avtonom neyropatiya subklinik ishemiyaning asosiy sabablaridan biri sifatida baholanadi. Biroq boshqa tadqiqotchilarning fikricha, ushbu holat patogenetik zanjirning faqat bir qismi bo'lib, uni metabolik va tomir o'zgarishlaridan ajratib qarash mumkin emas. Bu qarashlar subklinik miokard ishemiyasining ko'p omilli tabiatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili natijalari 2-tip qandli diabetda subklinik miokard ishemiyasi rivojlanishining murakkab va ko'p bosqichli jarayon ekanligini ko'rsatadi. Giperglikemiya, insulinrezistentlik, endotelial disfunktsiya, mikrovaskulyar buzilishlar, surunkali yallig'lanish va diabetik neyropatiya o'zaro bog'liq holda ushbu patologiyaning shakllanishiga zamin yaratadi. So'nggi yillarda olib borilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, 2-tip qandli diabet bilan og'riq bemorlarda subklinik miokard ishemiyasi nafaqat keng tarqalgan patologik holat, balki yurak-qon tomir asoratlari rivojlanishining mustaqil prognostik omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu patologiyaning asosiy xavfi uning uzoq vaqt davomida klinik belgilarisiz kechishi bilan bog'liq bo'lib, ko'plab hollarda kasallik faqat miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi yoki og'ir ritm buzilishlari rivojlangandan keyin aniqlanadi.

Ma'lumki, qandli diabet yurak-qon tomir tizimi kasalliklari rivojlanish xavfini bir necha marotaba oshiradi. Biroq so'nggi ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, aynan

subklinik miokard ishemiyasi mavjudligi ushbu xavfni yanada kuchaytiradi. Koronar qon aylanishining yashirin buzilishlari yurak mushagida uzoq muddatli gipoksiya holatini yuzaga keltiradi. Natijada miokard hujayralarida metabolik jarayonlar izdan chiqadi, kontraktil faollik pasayadi va yurak mushagining funksional rezervlari kamayadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, subklinik miokard ishemiyasi mavjud bo'lgan diabetik bemorlarda yurak-qon tomir hodisalari rivojlanish ehtimoli sog'lom populyatsiyaga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Ayniqsa, kasallikning uzoq davom etishi, glyukemik nazoratning yetarli emasligi va bir vaqtning o'zida arterial gipertenziyaning mavjudligi koronar asoratlar rivojlanish xavfini oshiruvchi muhim omillar sifatida qayd etilgan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, 2-tip qandli diabetda miokard ishemiyasi har doim ham yirik koronar arteriyalar stenozlari bilan bog'liq bo'lavermaydi. So'nggi yillarda koronar mikrovaskulyar disfunktsiya tushunchasi tobora ko'proq e'tibor qozonmoqda. Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, diabetik bemorlarda kuzatiladigan yashirin ishemik o'zgarishlarning sezilarli qismi aynan mikrosirkulyatsiya buzilishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, diabetik bemorlarda avtonom neyropatiyaning rivojlanishi ham klinik manzaraga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Nerv tolalarining shikastlanishi natijasida og'riq impulslarining o'tishi susayadi, bu esa klassik stenokardiya simptomlarining namoyon bo'lmasligiga olib keladi. Natijada bemor uzoq vaqt davomida o'zidagi koronar qon aylanishi buzilishlari haqida bilmaydi.

Ko'plab mualliflar tomonidan olib borilgan kuzatuv tadqiqotlarida subklinik miokard ishemiyasi mavjud bo'lgan bemorlarda keyinchalik yurak yetishmovchiligi rivojlanish xavfi yuqori ekanligi qayd etilgan. Miokardning uzoq muddatli gipoksiyasi chap qorincha remodellanishiga olib keladi. Dastlab kompensator xarakterga ega bo'lgan ushbu o'zgarishlar vaqt o'tishi bilan yurakning nasos funksiyasi pasayishiga sabab bo'ladi.

So‘nggi yillarda yurak-qon tomir xavfini stratifikatsiya qilish bo‘yicha ishlab chiqilgan xalqaro tavsiyalarda subklinik miokard ishemiyasini erta aniqlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, diabet kasalligi davomiyligi 10 yildan ortiq bo‘lgan, arterial gipertenziya, dislipidemiya yoki semizlik bilan kechuvchi bemorlar yuqori xavf guruhiga kiritiladi.

Bizning nazarimizda, aynan yuqori xavf guruhidagi bemorlarni muntazam skrining tekshiruvlaridan o‘tkazish yurak-qon tomir asoratlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki klinik simptomlar paydo bo‘lgunga qadar aniqlangan ishemik o‘zgarishlar prognozni yaxshilash imkonini beradi.

Shuningdek, so‘nggi ilmiy manbalarda subklinik miokard ishemiyasi bilan metabolik sindrom komponentlari o‘rtasidagi bog‘liqlik ham faol o‘rganilmoqda. Abdominal semizlik, insulinrezistentlik, gipertrigliseridemiya va arterial gipertenziya koronar qon aylanishining buzilishiga olib keluvchi asosiy omillar sifatida baholanmoqda.

Adabiyotlar tahlili natijalari shuni ko‘rsatadiki, 2-tip qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarda subklinik miokard ishemiyasi yurak-qon tomir tizimi prognozini belgilovchi muhim klinik markerlardan biri hisoblanadi. Ushbu holatni erta aniqlash nafaqat koronar asoratlarni kamaytirish, balki bemorlarning uzoq muddatli yashovchanligini oshirish imkonini ham beradi.

2-tip qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarda subklinik miokard ishemiyasining ko‘pincha simptomlarsiz kechishi ushbu patologiyani erta aniqlash muammosini dolzarb masalalardan biriga aylantirgan. Kasallikning yashirin kechishi sababli koronar qon aylanishidagi buzilishlar uzoq vaqt davomida klinik jihatdan namoyon bo‘lmasligi mumkin. Shu bois zamonaviy diagnostika nafaqat anatomik o‘zgarishlarni, balki yurakning funksional holatini ham kompleks baholashga asoslanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, hozirgi kunda subklinik miokard ishemiyasini aniqlashda turli noinvaziv va invaziv tekshiruv usullaridan

foydalanilmoqda. Ushbu usullar yurak mushagining qon bilan ta'minlanishi, qisqaruvchanlik faoliyati, koronar qon oqimi va miokard perfuziyasidagi o'zgarishlarni baholash imkonini beradi. Biroq mavjud diagnostik usullarning hech biri yakka holda mutlaq sezgirlik va spetsifiklikka ega emas.

So'nggi yillarda klinik amaliyotda funksional diagnostika usullarining ahamiyati sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayniqsa, koronar qon aylanishidagi yashirin buzilishlarni aniqlashda yurakning yuklamaga javob reaksiyasini baholovchi tekshiruvlar muhim o'rin tutadi. Bunday yondashuvlar koronar rezerv imkoniyatlarining pasayishini, miokardning kislorodga bo'lgan ehtiyoji va ta'minoti o'rtasidagi nomutanosiblikni aniqlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, zamonaviy tasviriy diagnostika usullarining rivojlanishi koronar arteriyalar holatini yanada aniqroq baholash imkoniyatlarini yaratdi. Bugungi kunda nafaqat tomirlarning anatomik tuzilishini, balki miokard perfuziyasi va funksional faolligini ham kompleks o'rganish mumkin. Bu esa ayniqsa diabetik bemorlarda uchraydigan mikrovaskulyar buzilishlarni aniqlashda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Ko'plab ilmiy tadqiqotlar natijalari diabet bilan og'rigan bemorlarda subklinik miokard ishemiyasini aniqlashda kompleks yondashuv eng yuqori diagnostik samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatmoqda. Yurak-qon tomir xavfi yuqori bo'lgan bemorlarda bir necha tekshiruv usullarini o'zaro uyg'unlashtirish koronar patologiyani erta aniqlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Zamonaviy diagnostika algoritmlarini shakllantirishda nafaqat koronar arteriyalarning anatomik holatini, balki miokardning funksional rezervlarini ham baholashga ustuvor ahamiyat qaratish lozim. Ayniqsa, kasallikning uzoq davom etishi, glyukemik nazoratning yetarli emasligi va ko'plab yurak-qon tomir xavf omillari mavjud bo'lgan diabetik bemorlarda muntazam skrining tekshiruvlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'rganilgan ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, 2-tip qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda subklinik miokard ishemiyasi yurak-qon tomir tizimining eng muhim va prognostik jihatdan ahamiyatli asoratlaridan biri hisoblanadi. Ushbu patologiyaning o'ziga xos xususiyati uning uzoq vaqt davomida klinik simptomlarsiz kechishi bilan bog'liq bo'lib, bu esa koronar qon aylanishidagi buzilishlarning kech aniqlanishiga sabab bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili natijalari subklinik miokard ishemiyasi rivojlanishida giperqlikemiya, insulinrezistentlik, endotelial disfunktsiya, mikrovaskulyar buzilishlar, surunkali yallig'lanish hamda diabetik avtonom neyropatiya o'zaro chambarchas bog'liq holda ishtirok etishini ko'rsatadi. Shuning uchun mazkur patologik jarayonni faqat koronar ateroskleroz bilan izohlash yetarli emas. Aksincha, uning shakllanishida metabolik va funksional o'zgarishlarning kompleks ta'siri muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil qilingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, subklinik miokard ishemiyasi nafaqat miokard infarkti va yurak yetishmovchiligi rivojlanish xavfini oshiradi, balki bemorlarning uzoq muddatli hayot prognoziga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan mazkur holatni erta bosqichlarda aniqlash diabetik bemorlarda yurak-qon tomir asoratlari profilaktikasining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda subklinik miokard ishemiyasini tashxislashda alohida tekshiruv usulidan foydalanish emas, balki kompleks klinik-funksional yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Yurakning funksional holatini baholovchi usullarni zamonaviy tasviriy diagnostika texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish koronar qon aylanishidagi yashirin o'zgarishlarni aniqlash imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, so'nggi yillarda olib borilayotgan tadqiqotlar subklinik miokard ishemiyasini erta aniqlashda biomarkerlar va raqamli texnologiyalarning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Kelgusida sun'iy intellekt elementlariga asoslangan diagnostik algoritmlarning klinik amaliyotga keng joriy etilishi yuqori xavfli

bemorlarni saralash va prognoz qilish imkoniyatlarini yanada takomillashtirishi mumkin.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili natijalari 2-tip qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarda subklinik miokard ishemiyasini erta aniqlash va yurak-qon tomir xavfini baholashda kompleks klinik-funksional yondashuvlarni takomillashtirish zarurligini tasdiqlaydi. Bu esa nafaqat koronar asoratlarni kamaytirish, balki bemorlarning hayot sifati va uzoq muddatli yashovchanlik ko‘rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Alimov A.A., Karimov M.X. Qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarda yurak-qon tomir asoratlarining klinik xususiyatlari // Tibbiyotda yangi kun. – Toshkent, 2021. – №4. – B. 45–50.
2. Abdullayev Sh.Sh., Yuldashev B.R. Diabetik angiopatiyalarning zamonaviy diagnostikasi va profilaktikasi // O‘zbekiston terapiya axborotnomasi. – 2022. – №2. – B. 32–37.
3. Toshboyev D.A., Raximov U.M. 2-tip qandli diabetda koronar qon aylanishi buzilishlarining klinik ahamiyati // Biologiya va tibbiyot muammolari. – Samarqand, 2020. – №5. – B. 118–123.
4. Xudoyberdiyev N.S., Islomov F.M. Yurak-qon tomir xavf omillarining qandli diabet bilan bog‘liqligi // Nazariy va klinik tibbiyot. – Toshkent, 2023. – №1. – B. 56–61.
5. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl.1)–S350.
6. Cosentino F., Grant P.J., Aboyans V., et al. 2023 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases. European Heart Journal. 2023;44(39):4043–4125.
7. Low Wang C.C., Hess C.N., Hiatt W.R., Goldfine A.B. Clinical update: Cardiovascular disease in diabetes mellitus. Circulation. 2021;143(24):2546–2569.

8. Knuuti J., Wijns W., Saraste A., et al. ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2020;41(3):407–477.
9. Fox C.S., Golden S.H., Anderson C., et al. Update on prevention of cardiovascular disease in adults with type 2 diabetes mellitus. *Circulation*. 2021;143(18)–e1010.